

Dialogische Entscheidungsfindung (dEf) als Haltung

Joel Roerick

Was, wenn dialogische Entscheidungsfindung (dEf) nicht erst bei großen Konflikten beginnt, sondern als alltägliche Grundhaltung? Dieser Essay versteht dEf weniger als formales Verfahren denn als eine Art, mit Menschen zu sein — auf Augenhöhe, mit echtem Interesse an ihren Einwänden. Inspiriert von Sharon Villines entfaltet er drei Gewohnheiten: alles als Vorschlag formulieren statt anzuweisen, Spannungen heraushören statt Vorwürfe, und aktiv nach Einwänden fragen („Was könnte daran nicht funktionieren?“) statt nach Zustimmung. Einwände werden dabei zur gemeinsamen Aufgabe der Gruppe — und gerade ihr Ernstnehmen schafft das Commitment, eine Entscheidung mitzutragen. Der Kern: nicht warten, bis das ganze Umfeld umstellt, sondern im eigenen Bereich anfangen, weil kleine Veränderungen große Wirkung haben.

Drei Schritte — und die Haltung dahinter

Dialogische Entscheidungsfindung (dEf) besteht aus drei Schritten: Vorschlag, Einwände, Vereinbarung. Drei Schritte, die man in wenigen Minuten erklären kann. Aber so detailliert wird man dEf nur bei großen Problemen, bei schweren interpersonellen Konflikten, bei schwierigen Entscheidungen oder bei Vorschlägen von weitreichender Bedeutung anwenden.

In den meisten Fällen reicht es, die Schritte im Hinterkopf zu behalten – sie eher als Prinzipien oder Grundhaltung in die eigene Gesprächskultur zu übernehmen. Wir fragen dann bei unserem Gegenüber die Schritte mehr oder weniger intuitiv ab.

dEf ist für mich mehr als eine Methode – es ist eine Grundhaltung. Eine Art, mit Menschen zu sein. Auf Augenhöhe. Mit echtem Interesse an ihren Einwänden. Mit dem Vertrauen, dass wir gemeinsam zu besseren Lösungen kommen.

dEf zur Gewohnheit machen

Sharon Villines (Buck & Villines, 2017, S. 239ff.) schlägt vor, dialogische Entscheidungsfindung als Standard zu erwarten – und hat mich damit inspiriert. Das heißt: Handle so, als wäre dEf die normale Art, Entscheidungen zu treffen – auch wenn das eigene Umfeld das (noch) nicht so macht.

Der Kern dabei

Keine Anweisungen, keine Forderungen

Stattdessen

Alles ist ein Vorschlag. Und Vorschläge können verändert werden.

Zur Erinnerung, wie der Prozess funktioniert: Wir benennen eine Spannung – etwas, das nicht gut läuft, das uns stört, das verbessert werden könnte. Daraus entsteht ein Vorschlag. Wir klären Verständnisfragen. Dann sammeln wir Einwände: Was könnte daran nicht funktionieren? Was fehlt? Und schließlich integrieren wir die Einwände – wir machen den Vorschlag besser, bis alle damit leben können.

Abbildung 1*Die drei Phasen der dialogischen Entscheidungsfindung*

Anmerkung. Vorschlag, Einwand und Vereinbarung mit ihren Teilschritten; eigene Darstellung.

Im Alltag heisst das:

Spannung heraushören statt Vorwurf

Als Haltung heißt das: Höre eine Spannung heraus, keinen Vorwurf oder Urteil. Versuche, die Spannungen anderer zu verstehen – und deine eigenen zu benennen.

Vorschlag statt Anweisung

Das Gleiche gilt für Vorschläge: Gib keine Anweisung, fordere nicht – mach einen Vorschlag. Und wenn andere anweisen oder Vorwürfe machen, versuche einen Vorschlag daraus zu hören. Transformiere alles in eine Spannung und dann in einen Vorschlag.

Aktiv nach Einwänden fragen

Frag dann: Was sind die Einwände? Bei dir selbst, bei den anderen. Leite das Gespräch so, dass Einwände integriert werden können. Und mach die Frage „Hast du noch einen Einwand?“ zur Gewohnheit.

Bevor Du eine Entscheidung verkündest oder zur Abstimmung aufrufst, frag, ob es noch Bedenken gibt. Schau die Anwesenden an – das allein ist schon eine Einladung zu sprechen. Wenn jemand einen Einwand beiseite wischen will, sag: „Lass uns das kurz anschauen.“ Hilf, den Einwand zu klären.

Frag, ob andere ähnliche Bedenken haben.

Aktiv nach Einwänden fragen bedeutet: Nach einem Vorschlag nicht fragen „Alle einverstanden?“, sondern „Was könnte daran nicht funktionieren? Lasst uns jetzt alle Bedenken auf den Tisch legen.“ Das klingt ungewohnt. Aber es führt meistens zu einem besseren Ergebnis.

„Deshalb ist es so wichtig, Einwände willkommen zu heißen: Durch das Feedback gewinnen wir wichtige Informationen im Rahmen des Entscheidungsprozesses“ (Rau & Koch-Gonzalez, 2018, S. 101). Einwände, die man unter den Teppich kehrt, kommen erfahrungsgemäß später irgendwann wieder hoch – oft im ungünstigsten Moment.

Einwände gemeinsam lösen

Und dann: Einwände gemeinsam lösen. Ein Einwand ist kein Problem zwischen der einwanderhebenden Person und dem Vorschlag. Er ist eine Aufgabe für die ganze Gruppe. Es geht nicht darum, die Person mit dem Einwand zu überzeugen. Es geht darum, gemeinsam zu schauen: Wie können wir den Vorschlag so verändern, dass dieser Einwand aufgelöst wird?

Einwände sind Beginn, nicht Ende

„Einwände sind der Beginn eines Austauschs, nicht

das Ende“ – sie werden nicht als Hindernisse oder Blockaden gesehen (Rau & Koch-Gonzalez, 2018, S. 101).

Das ist ein Unterschied zur Mehrheitsabstimmung, bei der Einwände zu Verhandlungsmasse werden – oder, wie Rau und Koch-Gonzalez schreiben: „Die Mehrheitsregel birgt die Gefahr, dass wertvolle Informationen in Form von Einwänden ignoriert werden“ (Rau & Koch-Gonzalez, 2018, S. 168). In der dEf geht es um den Inhalt, nicht um Tauschgeschäfte.

Commitment durch ernst genommene Einwände

Einwände ernst nehmen bedeutet auch: Commitment aufbauen. Der wertschätzende Umgang mit Einwänden trägt zu einer Kultur bei, in der Menschen ermutigt werden, offen ihre Meinungen, Überlegungen und Bedenken zu äußern – im Vertrauen darauf, dass diese ernst genommen werden (vgl. Rau & Koch-Gonzalez, 2018, S. 102). Wer erlebt, dass seine Bedenken gehört und integriert wurden, trägt die Entscheidung am Ende mit. Selbst wenn ein Einwand nicht vollständig gelöst werden kann – allein das gründliche Durchdenken macht es leichter, die Entscheidung zu akzeptieren.

Das alles (oder auch nur etwas davon) zur Gewohnheit zu machen – das ist dEf als Haltung.

Kleine Veränderungen, große Wirkung

Sharon Villines schreibt: „Jede Person ist in der Lage, Harmonie, Resilienz und Reaktionsfähigkeit in sich selbst und in ihrer Umgebung zu schaffen. (...) Kleine Veränderungen im eigenen Verhalten und in den eigenen Erwartungen können einen großen Unterschied machen. (...) Handle so, als wäre [dialogische Entscheidungsfindung] der Standard.“ (Buck & Villines, 2017, S. 239, eigene Übersetzung)

Das ist der Kern von dEf als Haltung: Nicht warten, bis das ganze Umfeld umstellt. Sondern anfangen – im eigenen Bereich, im eigenen Team, im eigenen Gespräch. Jede Anweisung, jeder Wunsch kann ein Vorschlag sein. Jede Entscheidung kann Raum für Einwände lassen. Jeder Einwand kann als Bereicherung verstanden werden.

Auf Augenhöhe zu arbeiten ist ein Ideal – und ein Lernprozess. Auch für mich. Auch für Dich. Und für uns zusammen.

Literatur

Buck, J. & Villines, S. (2017). *We the People. Consenting to a Deeper Democracy*. (2. Aufl.). Sociocracy.info.

Rau, T. J. & Koch-Gonzalez, J. (2018). *Many Voices One Song. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam entscheiden mit Soziokratie*. Sociocracy For All.

Roerick, J. (2026, 8. März). *Konsent als Haltung*. joelroerick.com/blog/2026/03/konsent-als-haltung

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2026). Dialogische Entscheidungsfindung (dEf) als Haltung [Essay]. konsent.berlin / OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/N2ZQP>

ÜBER DEN AUTOR

Joel Roerick ist Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen in Berlin. Über konsent.berlin bietet er Workshops, Trainings und Fortbildungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu dialogischer Entscheidungsfindung, Partizipation, Achtsamkeit und Konfliktlösung an.

konsent.berlin/joelroerick · ORCID 0009-0005-9533-6862